

Fique ligado na próxima edição!

Editores e Produtores:
Larissa Duque
Marianna Crispim
Victor Parente
Coordenador:
Bruno Clarkson
Fotos: Frederico Salles

Entomologia e Arte

BORBOLETIM

1 EDIÇÃO

EPHEMEROPTERA

Quem são os EPHEMEROPTERAS?

TAMANHO NÃO É DOCUMENTO!

Esses insetos gigantes (só que não) podem chegar em até 3 centímetros de comprimento e possuem olhos grandes e bem desenvolvidos para enxergar bem durante o voo!

Conhecidos popularmente como efeméridas, siriruias ou sararás, os efemerópteros são insetos alados (na fase adulta) e aquáticos (na fase imatura) que podem ser encontrados perto de ambientes aquáticos.

O QUE ELES COMEM?

Durante a fase de ninfa, os efemerópteros vivem na água e se alimentam basicamente de plantas, enquanto os adultos não se alimentam, pois essa fase de vida é curta e tem um único propósito: a reprodução.

Em algumas espécies, o efemeróptero se torna adulto, se reproduz e morre em apenas um dia!

VOCÊ SABIA?

Alguns pescadores utilizam efemerópteros como isca para pegar peixes maiores.

Ciclo de vida dos EPHEMEROPTERAS

*Muda: processo de crescimento onde o inseto perde seu exoesqueleto (que é rígido e já estava apertado) para formar um novo e continuar crescendo.

A fêmea põe os ovos na água e morre logo depois

Os ovos eclodem em menos de 2 semanas

A **ninfa** vive de três a seis meses, realizando mudas* para crescer

A ninfa vai até a superfície da água para realizar a última muda e surgir o **subimago**

Os adultos voam formando enxames e o acasalamento ocorre durante o voo

Fêmea

Macho

A fase de subimago pode durar de poucos minutos até a alguns dias, para então surgir o **imago** (ou adulto)

Caça-palavras

B E R A H O A L I C O L D L T E T C
 N T S I D I N A T D R E T P I R C H
 A Y S S A L N H I I T T A E P L R R
 E A A U I D H N D E G E O E I N T R
 E N I B N R F N O I S I I E I E O C
 M U N I W T I K N B E M R E A R O S
 M C R M T I T R E O M I T I T H S O
 H A A A T A U K U E U R H T L U E A
 T A L G A S I I U I D C G F T E B E
 T I R O T I P A A L A Q U Á T I C O
 D E N T H T I L D U H S R R N A I S
 O S E L N B A W C S L H L P R X T R

Ligação dos pontos

algas

aquático

muda

siriruias

subimago

Resposta do caça-palavras

S
 U I
 B R
 I I
 M R M
 A U U
 A L G A S I D
 O A Q U Á T I C O
 S

EPHEMEROPTERA

1ª EDIÇÃO

Editores e Produtores:
Larissa Duque
Marilena Crispim
Victor Parente
Coordenadora:
Bruno Clarckson
Fotos: Frederico Salles

Fique ligado na próxima edição!

Quem são os EPHEMEROPTERAS?

TAMANHO NÃO É DOCUMENTO!
Esses insetos gigantes (só que não) podem ter por volta 5 cm (depende da espécie), principalmente os machos possuem olhos grandes e bem desenvolvidos para enxergar bem durante o voo!

VOCÊ SABIA?

Na pesca esportiva podem utilizar efemerópteros como isca, chamamos de Fly Fishing.

O QUE ELAS COMEM?

Durante a fase de ninfa, os efemerópteros vivem na água e se alimentam basicamente de detritos, enquanto os adultos não se alimentam, pois essa fase de vida é curta e tem um único propósito: a reprodução.

Em algumas espécies, o efemeróptera se torna adulto, se reproduz e morre em apenas um dia!

Ligação dos pontos

Resposta do caça-palavras

submago
sirruias
muda
aquático

Caça-palavras

BERAHOALICOLDLET
NTSIDINATDRETPLR
AYSSALNHITAVEP
EAUUDHNDEGEENT
ENIBNRFNOISIEIC
MUNIWTKNBEREARS
MCRMITIREOMITHS
HAATAUKUURHTLEA
TALGASIUIDCGTBE
DENTHTILDUSRNVA
DENTHTILDUSRNVA
OSELNBAWCSLHLPRT

Ciclo de vida dos EPHEMEROPTERAS

*Muda: processo de crescimento onde o inseto perde seu exoesqueleto (que é rígido e já estava apertado) para formar um novo e continuar crescendo.

A fêmea põe os ovos na água e morre logo depois

Os ovos eclodem em menos de 2 semanas

ninfa pode viver semanas ou até dois anos, realizando mudas* para crescer

A ninfa vai até a superfície da água para realizar a última muda e surgir o submago

Os adultos voam fazendo revoadas e o acasalamento ocorre durante o voo

A fase de submago pode durar de poucos minutos até a alguns dias, para então surgir o imago (ou adulto)

